

MAKALAH PENGATURAN BERSAMA Dawam fikri

2020030007

by RUSDIYANTO RUSDIYANTO

Submission date: 22-May-2023 04:03AM (UTC-0400)

Submission ID: 2053185050

File name: bab_12_Pengaturan_bersama_1.pdf (158.78K)

Word count: 1589

Character count: 11515

MAKALAH
PENGATURAN BERSAMA

8
Mata Kuliah:

Akuntansi Keuangan Lanjutan II

Dosen Pengampu:

Dr. Rusdiyanto, S.E., M.Ak
NIDN. 0703027903

Nama Kelompok:

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Dawam fikri | 2020030007 |
| 2. Yuli Setiawati | 2020030025 |
| 3. Bagus Tri tunggal P | 2020030028 |
| 4. Siti Rahmawati | 2020030029 |
| 5. Nuzul Arieska | 2021030008P |

15
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS GRESIK

GRESIK

2023

⁷ KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas segala limpahan Allah SWT, atas izinnya lah kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu tak lupa pula kami kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman.

⁵ Makalah ini disusun berdasarkan apa yang diperoleh dari berbagai sumber. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih belum sempurna dan untuk menjadi sempurna. Untuk itu diharapkan kepada semua pihak untuk memberikan masukan dan kritik demi kesempurnaan makalah ini.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tugas ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang kita harapkan. Untuk itu, diharapkan adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingattidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun.

Dalam penyelesaian ¹² makalah ini kami mendapatkan bantuan serta bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kami haturkan terimakasih kepada:

1. ¹³ Dr. Rusdiyanto, S.E., M.Ak. selaku dosen mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan II.
2. Orang tua kami yang memberikan dukungan baik moral maupun

material.

3. Teman-teman yang sudah menyumbangkan ide-idenya.

5
Semoga tugas Makalah ini yang berjudul “Pengaturan Bersama”

dapat bermanfaat bagi pembaca terutama kami sendiri, selain itu tentunya terdapat kekurangan yang dalam penyusunan Makalah ini, harap diberikan suatu kritik dan saran yang bermanfaat bagi penyusun.

Gresik, Februari 2023

8
Penulis

DAFTAR ISI

	hal
HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. 1 Latar Belakang.....	1
1. 2 Rumusan Masalah	1
1. 3 Tujuan Makalah.....	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2. 1 Konsep dan Karakteristik Pengaturan Bersama dan Pengendalian Bersama	3
2. 2 Jenis Pengaturan Bersama	5
2. 3 Perlakuan Akuntansi atas Pengaturan Bersama	6
BAB III PENUTUP	9
3.1 Kesimpulan	9
3.2 Saran	9
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

² Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihaknya memiliki pengendalian bersama. Ventura bersama adalah pengaturan yang para pihaknya memiliki pengendalian bersama atas pengaturan yang memiliki hak atas aset neto dari pengaturan tersebut.

Operasi bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan tersebut.

Operator bersama mencatat bagiannya dalam operasi bersama atas aset dan liabilitas berkenaan dengan kepentingannya dalam operasi bersama. Venturer bersama mencatat bagiannya atas aset neto ventura bersama dengan menggunakan metode ekuitas. Metode konsolidasi proporsional dihapuskan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Konsep dan Karakteristik Pengendalian Bersama
2. Pengaturan Bersama
3. Jenis-jenis Pengaturan Bersama
4. Perlakuan Akuntansi atas Pengaturan Bersama
5. Ilustrasi Problem

1.3 Tujuan Makalah

1. Menguasai Konsep dan Karakteristik Pengendalian Bersama dan Pengaturan Bersama
2. Mampu membedakan Karakteristik Operasi Bersama dan Ventura Bersama
3. Mampu membedakan perlakuan akuntansi antara Operasi Bersama dan Ventura Bersama
4. Mampu menghitung dan mencatat transaksi dalam Pengaturan Bersama
5. Mampu membuat penyajian dan pengungkapan atas Pengaturan Bersama

PEMBAHASAN

2.1 Konsep dan Karakteristik Pengaturan Bersama dan Pengendalian

Bersama

⁶ Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama.

Pengaturan bersama memiliki karakteristik :

- a) Para pihak terikat oleh suatu pengaturan kontraktual.
- b) Pengaturan kontraktual memberikan pengendalian bersama kepada dua atau lebih pihak dalam pengaturan tersebut.

Suatu pengaturan bersama meliputi operasi bersama atau ventura bersama.

Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Entitas yang merupakan pihak dalam pengaturan menaksir apakah pengaturan kontraktual memberikan kepada seluruh pihak, atau sekelompok pihak, pengendalian atas pengaturan secara kolektif. Seluruh pihak atau sekelompok pihak mengendalikan pengaturan secara kolektif ketika mereka harus bertindak bersama

untuk mengarahkan aktivitas yang mempengaruhi secara signifikan imbal hasil yang berasal dari pengaturan tersebut (yaitu aktivitas relevan).

Setelah ditentukan bahwa seluruh pihak atau sekelompok pihak mengendalikan pengaturan tersebut secara kolektif, pengendalian bersama terjadi hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari para pihak yang mengendalikan secara kolektif.

Dalam pengaturan bersama, tidak ada pihak tunggal yang mengendalikan pengaturan secara sepihak. Pihak dengan pengendalian bersama atas pengaturan dapat mencegah pihak lain apapun atau sekelompok pihak dari mengendalikan pengaturan tersebut.

Pengaturan dapat merupakan pengaturan bersama walaupun tidak seluruh pihak yang terlibat memiliki pengendalian bersama atas pengaturan tersebut. Pernyataan ini membedakan antara para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan bersama (operator bersama atau venturer bersama) dan pihak yang berpartisipasi dalam pengaturan bersama, tetapi tidak memiliki pengendalian bersama atas pengaturan bersama tersebut.

Entitas perlu menggunakan pertimbangan ketika menaksir apakah seluruh pihak, atau sekelompok pihak, memiliki pengendalian bersama atas suatu pengaturan. Entitas membuat

penaksiran ini dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan.

Jika fakta dan keadaan berubah, maka entitas menaksir kembali apakah entitas masih memiliki pengendalian bersama atas pengaturan tersebut.

2.2 Jenis Pengaturan Bersama

Entitas menentukan jenis pengaturan bersama yang entitas tersebut terlibat di dalamnya. Klasifikasi pengaturan bersama sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban para pihak dalam pengaturan.

Operasi bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset, dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

Ventura bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut venturer bersama.

³ Entitas menggunakan pertimbangan ketika menaksir apakah pengaturan bersama merupakan operasi bersama atau ventura bersama. Entitas menentukan jenis pengaturan bersama yang entitas terlibat di dalamnya dengan mempertimbangkan hak dan kewajibannya yang timbul dari pengaturan tersebut. Entitas menaksir ¹ hak dan kewajibannya dengan

mempertimbangkan struktur dan bentuk hukum pengaturan, persyaratan yang disetujui oleh para pihak dalam pengaturan kontraktual dan, jika relevan, fakta dan keadaan lain.

Terkadang para pihak terikat oleh suatu kerangka perjanjian yang menetapkan persyaratan umum kontraktual untuk melakukan satu atau lebih aktivitas. Kerangka perjanjian menetapkan bahwa para pihak dapat membentuk pengaturan bersama yang berbeda untuk menangani aktivitas tertentu yang menjadi bagian dari perjanjian. Walaupun pengaturan bersama tersebut terkait dengan kerangka perjanjian yang sama, jenis dari pengaturan bersama dapat berbeda jika hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam pengaturan tersebut berbeda ketika melakukan aktivitas yang berbeda dalam kerangka perjanjian. Akibatnya, operasi bersama dan ventura bersama dapat berdampingan ketika para pihak yang terlibat melakukan aktivitas berbeda yang menjadi bagian dari kerangka perjanjian yang sama.

Jika fakta dan keadaan berubah, maka entitas menaksir kembali apakah jenis pengaturan bersama yang entitas terlibat di dalamnya telah berubah.

2.3 Perlakuan Akuntansi atas Pengaturan Bersama

2.3.1. ³ Operasi Bersama

Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

- a) aset, mencakup bagiannya atas aset apapun yang dimiliki bersama;

- b) liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas apapun yang terjadi bersama;
- c) pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;
- d) bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan
- e) beban, mencakup bagiannya atas beban apapun yang terjadi secara bersama-sama.

Operator bersama mencatat aset, liabilitas, pendapatan dan beban terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dapat diterapkan untuk aset, liabilitas, pendapatan dan beban tertentu.

Pencatatan untuk transaksi seperti penjualan, kontribusi atau pembelian aset antara entitas dengan operasi bersama yang entitas merupakan operator bersama.

Pihak yang berpartisipasi dalam, ¹⁰ tetapi tidak memiliki pengendalian bersama atas, operasi bersama juga mencatat kepentingannya dalam pengaturan sesuai dengan paragraf 20-22 jika pihak tersebut memiliki hak ⁴ atas aset, dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan operasi bersama. Jika pihak yang berpartisipasi, tetapi tidak memiliki pengendalian bersama atas suatu operasi bersama tidak memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan operasi bersama tersebut, maka

pihak yang berpartisipasi tersebut harus mencatat kepentingannya dalam operasi bersama sesuai dengan SAK yang dapat diterapkan kepada kepentingan tersebut.

2.3.2. Ventura Bersama

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, kecuali entitas dikecualikan dari penerapan metode ekuitas seperti yang ditentukan dalam Pernyataan tersebut.

Pihak yang berpartisipasi dalam, tetapi tidak memiliki pengendalian bersama atas, ventura bersama mencatat kepentingannya dalam pengaturan bersama sesuai dengan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, kecuali pihak yang berpartisipasi tersebut memiliki pengaruh signifikan atas ventura bersama, maka dalam hal ini pihak tersebut mencatat kepentingannya sesuai dengan PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

² Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihaknya memiliki pengendalian bersama. Ventura bersama adalah pengaturan yang para pihaknya memiliki pengendalian bersama atas pengaturan yang memiliki hak atas aset neto dari pengaturan tersebut.

Operasi bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan tersebut.

Operator bersama mencatat bagiannya dalam operasi bersama atas aset dan liabilitas berkenaan dengan kepentingannya dalam operasi bersama. Venturer bersama mencatat bagiannya atas aset neto ventura bersama dengan menggunakan metode ekuitas. Metode konsolidasi proporsional dihapuskan.

⁹**3.2 Saran**

Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerenerbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan dan referensi.

DAFTAR PUSTAKA

Martini, Dwi, ¹⁶ Taufik Hidayat, Agustin Setya Ningrum, dan Teguh Iman Maulana. 2021. *Akuntansi Keuangan Lanjutan 1*. Jakarta: Salemba Empat.

MAKALAH PENGATURAN BERSAMA Dawam fikri 2020030007

ORIGINALITY REPORT

86%

SIMILARITY INDEX

86%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

66%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pdfcoffee.com Internet Source	29%
2	putrihemasita.blogspot.com Internet Source	12%
3	docplayer.info Internet Source	10%
4	web.iaiglobal.or.id Internet Source	9%
5	mywritingnrw.blogspot.com Internet Source	7%
6	nanopdf.com Internet Source	4%
7	titikdua.net Internet Source	3%
8	www.coursehero.com Internet Source	3%
9	yusran-juni.blogspot.com Internet Source	2%

10	123dok.com Internet Source	1 %
11	sucifr.blogspot.co.id Internet Source	1 %
12	idnoffice.blogspot.com Internet Source	1 %
13	thegorbalsla.com Internet Source	1 %
14	dosen.upi-yai.ac.id Internet Source	1 %
15	elibs.unigres.ac.id Internet Source	1 %
16	lib.umri.ac.id Internet Source	1 %
17	pt.scribd.com Internet Source	1 %
18	www.bipp.co.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

MAKALAH PENGATURAN BERSAMA Dawam fikri 2020030007

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14
